

TEXNIK YECHIMLARNI TAQQOSLAB O‘RGATISH METODIKASI

Muxayyo Shoumarova¹, Tilegen Abdillayev²

¹“TIQXMMI” MTU professori, ² “TIQXMMI” MTU dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14992685>

Annotatsiya. Maqolada mualliflar mutaxassislik fanlarini o‘qitishda texnologik jarayonlar, ularning turlari, amaliyotda qo‘llanilishi, texnik yechimlarni topishga turli yondashuvlar, texnik yechimlarning mohiyatini talabalar to‘liqroq tushunishi uchun bir-biriga o‘xshash konstruksialarni o‘zaro taqqoslab, izoh hamda takliflarni keltirib o‘tganlar.

Kalit so‘zlar: mutaxassislik fanlar, texnologik jarayon, texnik yechimlar, apparatlar, o‘qitish metodikasi

Аннотация. В статье авторы рассмотрели технологические процессы в преподавании специализированных дисциплин, их виды и применение на практике, различные подходы к поиску технических решений, сопоставили сходные конструкции для более полного понимания студентами сути технических решений, привели пояснения и предложения.

Ключевые слова: специальные дисциплины, технологический процесс, технические решения, аппарат, методика обучения.

Annotation. In the article, the authors examined technological processes in teaching specialized disciplines, their types and applications in practice, various approaches to finding technical solutions, compared similar designs for a more complete understanding by students of the essence of technical solutions, provided explanations and suggestions.

Keywords: special disciplines, technological process, technical solutions, apparatus, teaching methods.

Mutahassislik fanlarni o‘qitishda bir xil texnologik jarayonni bajaraoladigan bir nechta texnik yechimlarni o‘rgatish lozim bo‘ladi. Misol uchun, paxta hosilini teradigan vertikal shpindelli hamda gorizontaal shpindelli apparatlar ishlatilmoqda. Ularning texnik tuzilishi o‘xshash bo‘lmasa ham, bir xil ishni – paxta hosilini terishni bajaradi. To‘g‘ri ularning hosilni terish darajasi birmuncha farqlanadi. Ammo, bozor iqtisodiyotida faoliyat ko‘rsatayotgan xo‘jaliklar ularning qaysi birini xarid qilish iqtisodiy foydaliroq bo‘lishiga e‘tibor berishadi. Apparatlar texnik tuzilishining murakkabligi, demak, xarid narxlarining farqlanishi bilan hosilni terish samaradorligi bo‘yicha ko‘rsatkichlarni o‘zaro taqqoslashga olib keladi. Talabamiz mavjud apparatlar ko‘rsatkichlarini taqqoslab muayyan sharoitlarda faoliyat ko‘rsatayotgan xo‘jaliklar qaysi turdagi apparatni ishlatish samarali bo‘lishini tushunsa uning malakaviy bilimlari kengaygan bo‘ladi. Shu sababli, karbyuratorli, ejektorli hatto dizel motorlarini bir-biriga taqqoslab o‘qitishni kengroq o‘zlashtirishimiz foydali bo‘ladi.

O‘g‘itlash mashinalarini o‘qitishdan oldin o‘g‘it turlari to‘g‘risida ma‘lumotlar beriladi. Shunda, monoelementli mineral o‘g‘it, murakkab (ko‘p) elementli mineral o‘g‘it, mikroelementli o‘g‘itlarning ekin hosildorligini oshirishda, ayniqsa, hosil sifatini yaxshilashda ularning samaradorligini taqqoslash foydali bo‘ladi.

Organik o'g'it turlari, ayniqsa, biogumus o'g'iti to'g'risida gapirganimizda ularning tarkibida bir-ikki kimyoviy element emas, o'ta ko'p elementlar bo'lishini tushuntirib, ulardan foydalanish o'ta sifatli hosil olish imkonini berishiga urg'u berish kerak. Tuproqni himoyalash texnologiyalarining afzalliklarini talabalar tez tushunib olishadi. O'g'it turlari ko'p bo'lishi sababli, ularni yerga solish usullari va apparatlari ko'p bo'lishini talabalarga tushuntirib qaysi biri mahalliy sharoitlar uchun ma'qul bo'lishini asoslash foydali bo'ladi.

Seyalkalarni o'qitishda dastlab ekiladigan urug' xossalar, ularni tuproqqa kerakli chuqurlikda ko'mish lozimligini, ekilayotgan ekinni parvarishlash texnologiyalari (sug'oriladigan, o'g'itlar bilan oziqlantiriladigan, o'simlik tuplari orasidagi masofa, ekilayotgan yer tuprog'ini xossalari va b.)ni e'tiborga olib, ularni taqqoslab izohlash talaba seyalka turini to'g'ri tanlash qoidalarini tushunib, unutmeydigan bo'ladi.

Nazariy mexanika fani mexanik yo'nalishda ta'lim olayotgan talabalarga 5-semestrda o'qitiladi. Demak, 2- va 3-semestrlarda “Qishloq xo'jaligi muhandisligi asoslari” fanini o'zlashtirib, o'quv-tanishuv amaliyotida Respublikamiz qishloq xo'jaligida qo'llanilayotgan texnika namunalarini tuzilishini, ular bajaradigan texnologik jarayonlarni o'rganib olgan talabalarga nazariy mexanika fani o'rgatiladi. Bo'lajak agroinjeneriya bakalavri nazariy mexanika fanining mohiyatini chuqur o'zlashtirsagina savodli mutaxassis bo'lib yetilishi ma'lum. Shu sababli, o'ylaymizki, nazariy mexanika fanini mavxum mexanizmlar misolida emas qishloq xo'jaligi texnikasida ishlatiladigan mexanizmlar bilan bog'lab, ular misolida statika, ayniqsa, kinematika bo'limlarida tahlil qilinadigan materiallarni izohlash foydali bo'lar edi.

Misol uchun, traktor g'ildiragining vaqt birligida aylanishlar soni uning burchak tezligini, bosib o'tgan yo'li esa chiziqli tezligini ifodalashga urg'u berishi lozim. Chunki, 3-bosqichda maxsus fanlarni o'qiyotgan ayrim talabalar burchak tezligini birdaniga ko'z oldiga keltira olmaydi. Yana, jismning murakkab harakatini ko'chirma hamda nisbiy harakatlarga ajratishda ham qiynaladigan talabalar ko'p bo'ladi. Yuqoridagi misolni davom ettirib, g'ildirakda belgilangan nuqta g'ildirak o'qi bilan birgalikda dala bo'ylab ko'chirma harakatda, ammo g'ildirak o'qiga qarab nisbiy harakatda bo'lishini misol tariqasida tushuntirilsa, talaba eslab qolishi yengillashar edi. Ko'pincha nazariy mexanika fanini o'rgatishda qandaydir silindr yumalanishida uning sirtidagi mavhum nuqtaning nisbiy harakati misoli keltiriladi. Talaba mavhum jarayonlarni tez unutib qo'yadi. Agar traktor yoki avtomobil g'ildiragini yumalanishi to'g'risidagi misolni yechish usulini uqub tushinsa uni unutmeydi.

Nazariy mexanika fanining statika bo'limini o'qitganda, misol tariqasida, ishlayotgan plugga ta'sir qiladigan kuchlar va ularning yig'indisini topish, kuchlar teng ta'sir etuvchisi ta'sir qiladigan nuqta joyini topish va ushbu kuchlar ta'sirida plug muvozanatda bo'lishi uchun qo'yiladigan shartlarni izohlash foydali bo'lar edi. Mavhum fermaga emas, tuzilishi tanish bo'lgan plugning ramasiga ta'sir qiladigan kuchlar mohiyatini talaba oson tushunadi. Mashg'ulot uchun tayyorlangan ferma sxemasiga qo'shimcha plug sxemasi vertikal yoki gorizont tekislikda ko'rsatilgan plakatni ham tayyorlash ma'qul bo'ladi (1-rasmda vertikal tekislikdagi vaziyat ko'rsatilgan).

Ishlayotgan plug og'irlik kuchi G plugning og'irlik markazida ko'rsatilgan. Har bir korpus oldiga bo'ylama-vertikal ZOX tekisligida ag'darilayotgan tuproq qatlamining qarshiligi R_{ZX} ta'sir qiladi. Ular miqdori o'zaro teng va bir-biriga parallel yo'nalishda (gorizont tekislikka ma'lum burchak ostida engashgan) bo'ladi.

Har bir korpusning tirak taxtasiga shudgor devori bilan ishqalanish kuchi F_X ta'sir qiladi. Ular ham o'zaro teng va parallel bo'ladi. Haydalmagan dala yuzasida qandaydir Q_Z bosimi bilan

yumalanayotgan tayanch g‘ildiragi o‘qida yumalanishga qarshi Q_X kuchi ta‘sir qilsa, Q_Z bilan Q_X yig‘indisi Q yo‘nalishi topiladi.

R_{ZX} kuchlari o‘zaro teng bo‘lganligi sababli, ularning yig‘indisi $\sum R_{ZX}$ o‘rta korpusga ta‘sir qiladi. F_X kuchlarining yig‘indisi $\sum F_X$ ham o‘rta korpus tirak taxtasiga tushadi.

Plug ilgari harakati yo‘nalishini o‘zgartirmasdan, ya‘ni yerga ishlov berishda o‘rnatilgan a chuqurligini o‘zgartirmasdan muvozanatda harakatlanayapdi deb faraz qilsak, ta‘sir qilayotgan kuchlar yig‘indisi P_{ZX} ning ta‘sir chizig‘i plugning oniy aylanish markazi bo‘lgan π nuqtasidan o‘tishi kerak. 1-rasmda kuchlar vektorining ko‘pburchagini yopadigan vektor P_{ZX} ni plug qarshilik kuchlarini yig‘indisi deb qabul qilish joiz bo‘ladi. Plug uchun oniy aylanish markazi π nazariy mexanika fanini o‘qitishda mavhum ferma sxemalarida ko‘rsatiladigan tayanch sharniri deb qabul qilish joizdir.

1-rasm. Qattiq jismga ta‘sir qiladigan kuchlar yig‘indisini plugning vertikal tekislikdagi ravon harakatini topishni ta‘minlash misolida o‘rgatish.

Shunday qilib, nazariy mexanika fani darsliklarida keltirilgan mavhum murakkab fermaga har xil yo‘nalishda ta‘sir qiladigan bir nechta kuchlar yig‘indisini topishni izohlaydigan plakat o‘rniga plug sxemasi yordamida unga ta‘sir qilayotgan kuchlar yig‘indisini topish usulini taqqoslab tushuntirish talaba unutilib qo‘ymaydigan natija beradi.

To‘g‘ri, ayni vaqtda plug qarshilik kuchlarining yig‘indisini topish tartibi maxsus fanda 7-semestrda o‘rgatiladi. Ammo, unda 5-semestrda o‘rgatilgan nazariy mexanika fani kuchlar vektorlarini yig‘indisini topish tartibini, qoidalarini talaba unutilib ulgurgan bo‘ladi, ya‘ni kuchlar yig‘indisini topishni o‘rgatish usuli uzilib qolgan bo‘lib, umumlashtirilgan foyda pasayib qolgan bo‘ladi.

Nazariy mexanika fani qoidalarini maxsus fanlar bilan bog‘lab, taqqoslab o‘rgatish bo‘yicha misol.

Traktorlar fanini o‘qitishda tirkalma pritsep aravani sudrashga talab qilinadigan tortish kuchi miqdorini aniqlash o‘rgatiladi. Nazariy mexanika fanida muvozanatga keltiriladigan kuchlar tizimi o‘rgatilganida mavhum ferma sxemasini emas, ushbu tirkalma ikki o‘qli pritsep sxemasini chizib (2-rasm), uning og‘irlik markazida ta‘sir qiladigan og‘irlik kuchi G ,

g'ildiraklarining yo'l bilan ilashish koeffitsiyenti f miqdori ma'lum deb, g'ildirakdagi ilashish kuchlari F_A va F_B larni ko'rsatib, og'irlik markazining g'ildiraklarga nisbatan joyini belgilaydigan K , L va m yelkalarini ko'rsatib, N_A , N_B reaksiya kuchlarini, sudrash uchun sarflanadigan kuch P va hamda g'ildiraklarning yo'l yuzasi bilan ilashish kuchlarini topish tartibi o'rgatilsa ma'qul bo'ladi.

2-rasm. Og'irligi G bo'lgan yuk yuklatilgan aravani sudrashga sarflanadigan kuchni aniqlash sxemasi

Kuchlar muvozanatligi asosida tenglamalar tuziladi:

$$\sum X_i = 0; \quad -F_A - F_B + P = 0 \quad (1)$$

$$\sum Y_i = 0; \quad N_A + N_B - G = 0 \quad (2)$$

$$\sum M_A = 0; \quad -Gk - N_B L + Pm = 0 \quad (3)$$

P_{max} miqdori topilayotgan bo'lsa, qo'shimcha

$$F_A = f N_A \quad (4)$$

$$F_B = f N_B \quad (5)$$

(4) va (5) ni (1) ga qo'yib

$$-f N_A - f N_B + P_{max} = 0 \quad (1')$$

(2) dan

$$N_A + N_B = G \quad (2')$$

(1') va (2') lardan

$$P_{max} = f(N_A + N_B) = fG \quad (3)$$

bo'ladi.

(3) dan

$$N_B = \frac{\left(\frac{P_{max}L}{4} + \frac{GL}{2}\right)}{L} = \frac{\frac{fGL}{4} + \frac{GL}{2}}{L}$$

topiladi.

Shu tartibda yechilgan misol natijasida talaba G og'irlikdagi yuk ortilgan pritsep oldingi va orqa o'qdagi g'ildiraklar yer bilan ilashish kuchlarini mohiyatini tushunishi va eslab qolishi keyinchalik maxsus fanlarni o'qitishni yengillashtirar edi.

Yana bir misol. Traktor turlarini taqqoslab o'rgatish metodikasi.

Traktorlar mahsus hamda qishloq xo'jaligi sharoitlarda ishlatiladigan turlarga ajratiladi. Mahsus traktorlar o'rmonchilikdagi, transport ishlaridagi, konchilikdagi sharoitlarga moslashtirilgan bo'ladi. Qishloq xo'jaligi mashinalari – qishloq xo'jaligi sohalarida ishlatishga mo'ljallangan.

Universitetimiz “Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash” fakulteti talabalariga “Qishloq xo‘jaligi traktorlari” fani o‘qitiladi. Ushbu fan beradigan ma‘lumotlarga qo‘shimcha o‘ta qisqa fikr bildirmoqchimiz. Qishloq xo‘jaligi traktorlarini uchta guruhga bo‘lish joiz bo‘ladi:

- shudgorlash traktorlarining motorlari quvvatliroq, yurituvchi vositasi yer bilan ilashish qobiliyati yuqori bo‘lib, ko‘proq tortish kuchiga ega bo‘ladi. Tortish quvvati – tortish kuchini ishchi tezligiga ko‘paytmasi o‘ta yuqori bo‘lmaydi, chunki ishchi tezligi 10 km/soatdan oshmaydigan bo‘ladi. Ulardagi yuritish vositasi gusenitsali (metaldan yasalgan) bo‘ladi. Demak, ular zamonaviy tezkor ko‘p korpusli pluglarni agregatlashga mo‘ljallanmagan.

- universal chopiq traktorlari dehqonchilikda ekin ekishda, kultivatsiya qilishda, hosilini yig‘ishtirish va boshqa ko‘p ishlarda ishlatiladi. Ular g‘ildirakli yuritish vositasiga ega bo‘lib, tortish kuchi kamroq bo‘ladi. Ular baland o‘simlik poyalarini shikastlamasdan jo‘yak bo‘ylab yurishi uchun katta transport tirqishiga ega.

- mahsuslashtirilgan traktorlar ayrim ekin parvarishlashda bajariladigan texnologik jarayonlarni amalga oshirish uchun moslangan bo‘ladi. Misol uchun, ular uzumchilik, paxtachilik, sabzavotchilikda ishlatiladi. Ammo ayrim botqoqbop, tog‘bop kabi traktorlar maxsus ish sharoitiga moslashtiriladi.

Bundan tashqari, traktorlar tortish kuchini miqdoriga qarab sinflarga bo‘linadi. Har bir sinf namunaviy traktori qabul qilinib, ayrim mahsus ishlarni bajarishga moslashtirilgan turlari ham bo‘ladi. Eng ko‘p tarqalgan traktorlar 14-30 kN sinflaridir.

Zanjir tasma (gusenitsa)li traktorlar asosan pluglarni agregatlashga moslashtirilgan bo‘lib, uning ikkala zanjir tasmasi ham dalaning haydalmagan qismida yuritilsa ham, uning osish qurilmasini traktor ramasiga nisbatan o‘ng tomonga surib qo‘yish imkoni bo‘ladi. Natijada, haydalmagan ensiz yo‘laklar qoldirmaydigan qilib, plugni traktorga nisbatan o‘ng tomonga surib o‘rnatiladi. Natijada, traktorning o‘ng tomonidagi zanjir tasmasiga ko‘proq qarshilik kuchlari ta’sir etadigan bo‘ladi. Bu gusenitsa chap tomondagiga nisbatan yer yuzasi bo‘ylab ko‘proq toyib yuradi. Shu sababli, traktor doimo o‘ng tomonga burilishga intiladi. Har 3-4 m yo‘l bosib o‘tganida friksion yuritma yordamida traktor birmuncha chap tomoniga buriltirilib yuritiladi. Natijada, plugli agregat to‘g‘ri chiziq yo‘nalishida yuritiladi. Zanjir tasmali traktorlar Yevropa davlatlarida deyarli ishlatilmaydi, chunki zanjir tasma asfalt yo‘llarni shikastlantiradi. Yevropada yer haydashda ham g‘ildirakli traktorlar ishlatiladi.

G‘ildirakli traktorlarning osish qurilmasi traktor simmetriya o‘qida o‘rnatiladi. Agar ularning osish qurilmasini zanjir tasmali traktordagidek o‘ng tomonga surib o‘rnatilsa, uning o‘ng g‘ildiragiga ko‘proq qarshilik tushib, uni ko‘proq toyib yurishga majbur qiladi. Natijada, traktor doimo o‘ng tomonga burilishga intiladigan bo‘ladi. O‘ngga burilayotgan traktorni to‘g‘ri yo‘nalishda yuritish uchun ruldani uzluksiz foydalanish imkoni yo‘qligi sababli, g‘ildirakli traktor bilan plugni agregatlashda ham osish qurilmasi traktorga nisbatan simmetrik holatida qoldiriladi.

Plugning traktorga ko‘rsatadigan qarshilik kuchi ko‘p bo‘lishi sababli, agregatlanayotgan plug qamrov kenligi B_n traktor orqa g‘ildiraklari oralig‘i B_m dan oz bo‘ladi. Chunki, traktor qiyaliklarda ishlatilsa u xavfsizlik qoidalari bo‘yicha yon tomonlariga ag‘anab ketmasligi uchun doimo $B_m > 180$ sm bo‘lishi qabul qilingan. Ammo plug traktorga simmetrik ulansa, plugning birinchi korpusi lemexini oxiri agregatning oldingi yurishidan qoldirilgan shudgor devoriga yetmasdan, haydalmagan yo‘lakcha qoldiradigan bo‘ladi. Shu sababli, birinchi korpus lemexini oxiri oldin qoldirilgan shudgor devoriga $\Delta b = 25$ mm miqdorida kirib yuritilishini bajarish uchun traktorni o‘ng tomonga surib yuritish kerak bo‘ladi. Natijada, plugni agregatlayotgan traktorning o‘ng g‘ildiragi agregatning oldingi yurishida oxirgi korpus ag‘darib qoldirgan tuproq

ustini bosib yuradigan bo‘ladi. G‘ildirakli traktor arzon bo‘lganligi sababli, bunday kamchilik bo‘lsa ham, undan keng foydalanilmoqda.

Ma‘lumki, g‘ildirakli traktorlar yerga tushiradigan solishtirma bosimi zanjir tasmali traktorga nisbatan 10 baravar ko‘p bo‘ladi. Shu sababli, g‘ildirakli traktorlar tuproqni ko‘proq zichlamasligi uchun, bitta o‘qqa bir nechta g‘ildirak o‘rnatishadi.

Traktorlar motorini quvvatidan to‘liqroq foydalanish uchun ular quvvat olish vali (QOV) bilan jihozlangan. Botqoqbop traktor zanjir tasmasi enli qilinadi, yumshoq yerga ko‘p botmasin deb. Bunga qo‘shimcha bunday traktor tezligini kamaytirish qurilmasi bilan jihozlanadi. Yumshoq tuproqli joyda zanjir tasmali traktorni yon tomonga burishni yengillashtirish maqsadida uning yo‘naltiruvchi g‘ildiragi gusenitsasi bilan birmuncha ko‘tarilib qo‘yiladi.

Zanjir tasmali tog‘bop traktorlar qiyaligi 20° gacha bo‘lgan joylarda ishlatilishi mumkin. Qiyaligi katta bo‘lgan joylarda uni boshqarish yengil bo‘lishi uchun uning nafaqat orqa tomoniga, old tomoniga ham osish qurilmasi o‘rnatilgan. Uni orqa va old tomonlariga bir xil kamaytirilgan tezlikda yuritish imkoni mavjud.

G‘ildirakli traktorlar ikki turdagi osish qurilmalari bilan jihozlanadi:

1. Osma mashina ishchi qismlarining yer yuzasiga nisbatan botgan chuqurligini sozlaydigan “balandlik usuli”, ya’ni tayanch g‘ildirakchasini balandligini o‘zgartirish hisobiga sozlaydigan usul. Bu usul seyalka ekkichini tuproqqa botishini o‘zgartirib urug‘ni ko‘mish chuqurligi yoki g‘o‘za kultivatori tishining tuproqqa botish chuqurligini o‘zgartirishda ishlatiladi. Bu usulda gidrotizimdagi bosim o‘zgarmaydi, g‘ildirakcha holati chuqurlikni nazorat qiladi.

2. Osma mashina ishchi qismlarining holatini ularga ta’sir qiladigan kuchlar miqdori bo‘yicha sozlaydigan “pozitsion – kuch” usuli. Bir nechta murakkab shakldagi prujinalarni sozlab gidravlik tizimi nasosi hosil qilgan moy bosimi mashina ishchi qismining belgilangan qarshiligiga mos o‘rnatiladi. Qarshilik o‘zgarmasa moy nasosdan bakka to‘siqsiz oqib o‘tadi. Bordi-yu, ishchi qismi chuqurligi o‘zgarib qolsa, uning qarshilik kuchi o‘zgaradi. Qarshilik kuchining o‘zgarishi sozlangan prujinalarga o‘tib, kerakli klapanlarning holatini o‘zgartiradi. Klapan bosimi katta bo‘lgan moyni gidrotsilindrga yuboradi. Gidrotsilindr shtogi hosil qilgan kuch ishchi qismni chuqurroq botishiga yoki, aksincha chuqurlikni kamaytirishga majbur qiladi. Natijada, qarshilik kuchining belgilangan miqdori ya’ni chuqurlik nazorat qilinadi.

Bu usulda gidrotizimdagi moy bosimi ishchi qism holatiga, ya’ni qarshilik kuchining o‘zgarishiga qarab doimo o‘zgarib turadi.

Chopiq g‘ildirakli traktorlarini kichik radius bilan orqaga burish kerak bo‘lsa, rul chambaragini burish bilan bir vaqtda buriladigan tomondagi yetaklovchi g‘ildirak tormozini bosib turish kerak bo‘ladi.

G‘ildirakli traktorlar qariyb 25-30 km/soat tezlikda yuraolishi tufayli ulardan transport ishlarida ko‘p foydalaniladi. Traktorni boshqarayotgan operator uchun qulay sharoitlar yaratilgan maxsus kabinalar o‘rnatilgan. Katta ko‘chalarda bunday traktor haydovchisi Davlat o‘rnatgan ko‘cha qoidalariga rioya qilishi zarur. Qorong‘i vaqtda ham operator xavfsiz ishlashi uchun GOST talablariga javob beradigan elektr yoritgichlar o‘rnatilgan bo‘ladi.

Xulosa. Mutaxislik fanlari bo‘yicha mashg‘ulotlar o‘tkazish ko‘p yillik tajribamiz muxim texnik yechimlarning moxiyatini talabalar to‘liqroq tushunishi uchun bir-biriga o‘xshash konstruksialarni o‘zaro taqqoslab izoxlash samarali bo‘ladi.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi «O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida» gi PF-5853-son Farmoni.
2. M. Shaumarova, T. Abdillayev. “Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi”, o‘quv qo‘llanma, Toshkent, 2024
3. Q.T. Olimov va boshq. “Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi”, Toshkent, 2006.
4. M. Shaumarova, T. Abdillayev. “Qishloq xo‘jalik mashinalaridan praktikum”, Toshkent, “NIF MSH”, 2022.
5. Kasb hunar fanlari bo‘yicha Davlat ta‘lim standarti.
6. M.T. Toshboltayev. “Olim, ilm, kashfiyot va taraqqiyot”, Toshkent, “Fan”, 2014.